

Participación en Focus Group Bio3Madrid

Gracias por tu participación en la entrevista.

Por favor, completa la siguiente información. Una vez lo hayas hecho, por favor, completa tu disponibilidad haciendo clic en "Siguiente". Cuando hayas rellenado tu disponibilidad recuerda dar a enviar, para finalizar el proceso.

La Universidad se compromete a tratar los datos personales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de datos, incluido en el documento general. Reglamentos de protección de datos (en adelante, GDPR) del 25 de mayo de 2018 y en todos los asuntos no cubiertos por dichos reglamentos, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. Los datos personales recopilados en este formulario se conservarán de forma segura y solo se utilizarán para fines de la investigación.

1. Nombre *

2. Apellidos *

3. Edad *

- Menor a 21 años
- 22 años a 30 años
- 31 años a 40 años
- 41 años a 50 años
- 51 años a 60 años
- Más de 60 años

4. Género *

- Hombre
- Mujer
- Otro

5. Institución/empresa para la que trabaja *

6. Puesto en el que trabaja *

7. Años de experiencia *

- Menos de 5 años
- De 6 a 10 años
- de 11 a 15 años
- de 16 a 20 años
- de 21 a 25 años
- Más de 25 años

8. Área de Conocimiento o Disciplina de formación (si no coincide indicar la más cercana) *

- Álgebra
- Análisis Geográfico Regional
- Análisis Matemático
- Anatomía Patológica
- Anatomía y Embriología Humana
- Antropología Social
- Arqueología
- Arquitectura y Tecnología de Computadores
- Astronomía y Astrofísica
- Biología Celular
- Bioquímica y Biología Molecular
- Botánica
- Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
- Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
- Ciencias y Técnicas Historiográficas

- Cirugía
- Comercialización e Investigación de Mercados
- Composición Arquitectónica
- Comunicación Audiovisual y Publicidad
- Construcciones Arquitectónicas
- Cristalografía y Mineralogía
- Derecho Administrativo
- Derecho Civil
- Derecho Constitucional
- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
- Derecho Eclesiástico del Estado
- Derecho Financiero y Tributario
- Derecho Internacional Privado
- Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
- Derecho Mercantil
- Derecho Penal
- Derecho Procesal
- Derecho Romano
- Dermatología
- Dibujo
- Didáctica de la Expresión Corporal
- Didáctica de la Expresión Musical
- Didáctica de la Expresión Plástica
- Didáctica de la Lengua y la Literatura
- Didáctica de las Matemáticas
- Didáctica de las Ciencias Experimentales

- Didáctica de las Ciencias Sociales
- Didáctica y Organización Escolar
- Ecología
- Economía Aplicada
- Economía Financiera y Contabilidad
- Edafología y Química Agrícola
- Educación Física y Deportiva
- Electromagnetismo
- Electrónica
- Enfermería
- Escultura
- Estadística e Investigación Operativa
- Estética y Teoría de las Artes
- Estomatología
- Estudios Árabes e Islámicos
- Expresión Gráfica Arquitectónica
- Expresión Gráfica en la Ingeniería
- Farmacia y Tecnología Farmacéutica
- Farmacología
- Filología Alemana
- Filología Francesa
- Filología Griega
- Filología Inglesa
- Filología Italiana
- Filología Latina
- Filosofía

- Filosofía del Derecho
- Filosofía Moral
- Física Aplicada
- Física Atómica, Molecular y Nuclear
- Física de la Materia Condensada
- Física Teórica
- Fisiología
- Fisiología Vegetal
- Fisioterapia
- Genética
- Geografía Física
- Geografía Humana
- Geometría y Topología
- Histología
- Historia Antigua
- Historia Contemporánea
- Historia de América
- Historia de la Ciencia
- Historia del Arte
- Historia del Derecho y de las Instituciones
- Historia e Instituciones Económicas
- Historia Medieval
- Historia Moderna
- Ingeniería Aeroespacial
- Ingeniería Agroforestal
- Ingeniería de la Construcción

- Ingeniería de los Procesos de Fabricación
- Ingeniería de Sistemas y Automática
- Ingeniería del Terreno
- Ingeniería e Infraestructura de los Transportes
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Telemática
- Inmunología
- Lengua Española
- Lenguajes y Sistemas Informáticos
- Lingüística General
- Literatura Española
- Lógica y Filosofía de la Ciencia
- Máquinas y Motores Térmicos
- Matemática Aplicada
- Matemática Aplicada (Dpto. Matemática aplicada II)
- Mecánica de Fluidos
- Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras
- Medicina
- Medicina Legal y Forense
- Medicina Preventiva y Salud Pública
- Metodología de las Ciencias del Comportamiento
- Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa
- Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
- Microbiología

- Música
- Nutrición y Bromatología
- Obstetricia y Ginecología
- Oftalmología
- Óptica
- Organización de Empresas
- Otorrinolaringología
- Parasitología
- Pediatría
- Periodismo
- Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
- Pintura
- Prehistoria
- Producción Animal
- Producción Vegetal
- Proyectos Arquitectónicos
- Proyectos de Ingeniería
- Psicobiología
- Psicología Básica
- Psicología Evolutiva y de la Educación
- Psicología Social
- Psiquiatría
- Química Analítica
- Química Física
- Química Inorgánica
- Química Orgánica
- Radiología - Medicina Física

- Radiología y Medicina Física
- Sociología
- Tecnología de Alimentos
- Tecnología Electrónica
- Tecnologías del Medio Ambiente
- Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
- Teoría de la Señal y Comunicaciones
- Teoría e Historia de la Educación
- Toxicología
- Urbanística y Ordenación del Territorio
- Zoología

9. Incluye aquí un listado de campañas de concienciación en las que has participado (las que consideres más relevantes)

Selección de disponibilidad

Selecciona la fecha y hora de tu disponibilidad. Te agradecería que pudieses incluir dos fechas para asegurarnos de la compatibilidad con las fechas del investigador.

10. Incluye la fecha de disponibilidad 1 *

Please input date (M/d/yyyy)

11. Incluye la hora de disponibilidad 1 *

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

- 17:30
- 18:00
- 18:30
- 19:00
- 19:30
- 20:00
- 20:30
- 21:00
- 21:30

12. Incluye la fecha de disponibilidad 2

Please input date (M/d/yyyy)

13. Incluye la hora de disponibilidad 2 *

- 9:00
- 9:30
- 10:00
- 10:30
- 11:00
- 11:30
- 12:00
- 12:30
- 13:00
- 13:30
- 14:00

-
- 14:30
- 15:00
- 15:30
- 16:00
- 16:30
- 17:00
- 17:30
- 18:00
- 18:30
- 19:00
- 19:30
- 20:00
- 20:30
- 21:00
- 21:30

14. Preferencia para el modo de entrevista *

- Por teléfono
- A través de Zoom

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

